

ART

Айтен Хагани кызы Гусейнова

*Старший преподаватель кафедры «Дизайн одежды»
Азербайджанской Государственной Академии Художеств
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15261163>*

ПОНЯТИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

Aytan Khagani gizi Huseynova

*Azerbaijan Academy of Arts
Senior lecturer of the Department "Clothing design"*

THE CONCEPT OF TRANSFORMATION IN CLOTHING DESIGN

Аннотация.

В статье исследуется историческое развитие понятия трансформации в дизайне одежды и его взаимосвязь с художественными направлениями. Хотя трансформация форм получила широкое распространение в искусстве в конце XIX - начале XX века, этот подход также нашёл отражение в дизайне одежды. В первую очередь изучено влияние таких художественных направлений, как кубизм, сюрреализм, футуризм и других на дизайн одежды. Также определены основные принципы трансформации в дизайне одежды, объяснено, как инновации в формах, материалах и художественном выражении применяются в сфере моды. Такие аспекты, как трансформация, деформация, сочетание контрастных элементов, создание необычных форм и акцент на индивидуальность представлены как основные направления трансформации в современном дизайне одежды.

Abstract.

In the article the historical development of the concept of transformation in clothing design and its interaction with art trends are studied. Although the transformation of forms in the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries was widespread in the field of art, this approach was also reflected in the design of clothing. First of all, the influence of cubism, surrealism, futurism and other art trends on clothing design is investigated. The basic principles of transformation in clothing design are defined, it has been explained that innovations in terms of form, material and artistic expression are applied in the field of fashion. The aspects such as transformation, deformation, combining contrasting elements, creating unusual shapes and emphasizing individuality are presented as the main directions of transformation in modern clothing design.

Ключевые слова: *одежда, трансформация, художественное выражение, технология, изменение форм, принципы дизайна*

Keywords: *clothing, transformation, artistic expression, technology, change of forms, design principles, etc.*

В конце XIX - начале XX века метод трансформации форм получил широкое распространение в искусстве. Прежде всего, этот метод применялся в таких направлениях, как фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, сюрреализм и др. Аналогичный процесс развития, который прошли художники, можно проследить и в дизайне одежды. На самом деле, до этого периода ещё не сформировалось понятие художника-дизайнера или модельера в сфере моды. Проявление новых художественных течений в модной индустрии стало одной из основных причин формирования этого понятия как отдельной области дизайна. Например, параллели между кубизмом и модой вызывают интерес в том смысле, что индустрия готовой одежды начала использовать лекалы и стандартные размеры тела как основу производства, в то время как кубистские художники стремились представить мир через геометрические формы. В лекалах, применяемых в производстве одежды, тело воспринималось как совокупность геометрических форм, и структура одежды создавалась с учётом этих форм, соответ-

ствующих телу человека. Одной из мер, предпринятых для восстановления текстильной промышленности, переживавшей тяжёлые времена из-за продолжительных войн во Франции, стало увеличение производства готовой одежды и поддержка её экспорта в другие страны.

Один из известных модельеров того времени, Аллилаире, предложил ряд идей по оживлению текстильной отрасли. В частности, он предлагал производить одежду по определённым категориям - такую как униформа, рабочая одежда и спортивная форма. Он утверждал, что некоторые элементы этих нарядов, такие как карманы, манжеты и воротники, можно изготавливать механическим и стандартным способом, а затем пришивать к одежде. Эти предложения можно рассматривать как одни из первых примеров трансформации в одежде.

Существуют факты, подтверждающие тесную связь между сюрреализмом и модой. Для применения принципов сюрреализма манекены и человеческое тело были превращены сюрреалистами в художественную среду. Благодаря Эльзе Скиапарелли сюрреализм перестал быть лишь идеей в дизайне

одежды и начал активно применяться в этой области во всей своей динамике. В своей работе «*Shocking Life*» художница подчёркивает, что воспринимает дизайн одежды как искусство, которому следует посвящаться с такой же страстью, как и любой другой форме творчества, а не просто как профессии. Сюрреализм открыл новые пути для моды, аксессуаров и модных показов - эти новшества сохраняют свою актуальность и по сей день, позволяя модельерам-художникам сохранять баланс между искусством и модой в своих работах. Следы влияния сюрреализма можно увидеть в творчестве таких дизайнеров, как Карл Лагерфельд, Кристиан Лакруа и Александр Маккуин.

Также стоит отметить, что влияние футуризма на моду вызывало большой интерес. Футуристические художники использовали в дизайне одежды нетрадиционные материалы, такие как алюминий, стекло, металл и дерево. К ним также относились фосфоресцирующие материалы, различные методы росписи тела и коллажи. Кроме того, футуристы предлагали идеи для дизайна одежды, которые стали прообразом современных «умных» нарядов. В манифесте, подготовленном Дж.Баллой, был представлен пример трансформируемой одежды. С помощью технологии человек, носящий этот наряд, мог удлинять или укорачивать рукава в зависимости от погодных условий, а также менять цвет одежды в соответствии со своим настроением нажатием кнопки.

Другим примером объединения технологий с дизайном одежды является светящийся галстук, созданный художником. Для этого галстука использовалась целлюлозная коробочка, внутри которой находилась лампочка и батарея. Специальный механизм, установленный на галстуке, позволял лампе загораться во время публичных выступлений, что придавало аксессуару светящийся эффект.

В дизайнах представителя второго поколения футуристов Туллио Крали можно заметить, что футуристические влияния были интерпретированы иначе по сравнению с творчеством Дж. Баллы. В 1932 году художник создал так называемую «синтетическую куртку», которая не имела ни карманов, ни воротника. Вместо воротника на левом плече осталась лишь деталь, окрашенная в чёрный цвет - она служила декоративным акцентом. Куртка была выполнена в ярких цветах и отличалась очень упрощёнными линиями из-за отсутствия карманов и воротника.

Дизайны Т. Крали стремились уловить футуристическую динамику в очертаниях человеческого тела и, в отличие от Дж. Баллы, показывали, как футуристические идеи могут применяться в одежде не только через цвета и геометрические формы, но и через общую структуру и восприятие костюма.

Под влиянием футуризма дизайнер одежды Соня Делоне рассматривала моду как форму художественного выражения. В одном из интервью она отметила, что мода её не интересует, а она просто «применяет свет и цвет к ткани». Художница в своих нарядах стремилась выразить динамизм, изображая движение человеческого тела с помощью контрастных цветов, тканей с различной текстурой и новых форм кроя. Например, в пиджаке, созданном С. Делоне в 1923 году, на передний план

выходит контраст красного и зелёного, используются ткани с разной текстурой, а манжеты и воротники были удалены для создания более динамичного образа.

Её работы, объединяющие искусство и дизайн на одежде, можно назвать поэтическими нарядами. В этих моделях она использовала строки из стихотворений известных поэтов того времени, таких как Тристан Тцара и Поль Сюпо, превращая буквы из поэзии в декоративные типографические формы, нанесённые на ткань. Когда тело движется, текст и цвет на одежде смешиваются, создавая текучий, живой образ. В целом, трансформация, изменение, превращение в дизайне, искусстве и ремесле определяется как переработка природных форм. Это один из методов визуальной организации - образное выражение, абстракция, при котором выявляются наиболее характерные черты объекта, а несущественные детали мысленно устраняются.

При изменении формы применяются такие приёмы, как гиперболизация, увеличение или уменьшение размеров отдельных частей и элементов, удлинение, округление, акцентирование углов и т.д.

Декоративная переработка может включать изменение контура объекта, преобразование трёхмерной формы в плоскостную, добавление деталей, оформление формы орнаментом, усложнение или упрощение дизайна, акцентирование силуэта, представление изображения в необычном контексте, изменение его реального цвета и прочее. В результате мотив изображения может приобрести символизм, орнаментальность и выразительность.

Художественную трансформацию, превращение нельзя сводить лишь к простому украшению - форма должна быть связана с окружающей средой, подчёркнута, раскрывать назначение объекта, соответствовать принципу тектоники, формировать систему объединения отдельных частей и элементов в единое целое. Это включает в себя форму, пропорции, плоскость или объём, контраст, фон и другие составляющие. При этом необходимо учитывать законы визуального восприятия.

Более простая форма силуэта позволяет быстрее его считывать - например, характерная часть может быть изображена так, чтобы голова в профиль и все пальцы рук были чётко видны. Обычно при работе над формой одновременно применяются как трансформация, так и стилизация, так как одна техника дополняет другую. Иногда эти два понятия отождествляются.

Трансформация и моделируемые примеры одежды являются одной из актуальных тенденций в творчестве дизайнеров различных стран. В современном мире, который развивается стремительными темпами, одежда должна быть динамичной, удобной и живой. Индивидуальность, стремление к творчеству, вызов мировым стандартам становятся характерными чертами сегодняшней жизни. Преобразование в разные продукты осуществляется с использованием изменяющихся элементов и форм, напоминающих человеческую фигуру.

Однако в современном мире, когда появляется трансформируемая одежда, она становится ориентиром для множества модельеров, которые завоевывают умы и сердца людей. Примером такого пре-

образующего наряда может служить одежда, изобретённая и запатентованная в середине 70-х годов журналистом Лидией Сильвестр. Из-за своей работы Лидия часто путешествовала по разным странам, и трансформируемая одежда стала для неё настоящей находкой. Это также продемонстрировало, что у женщины в её арсенале может быть целый гардероб в одном предмете одежды.

Кроме того, стоит отметить, что форма, крой и производство трансформируемой одежды являются очень удобными и простыми. Трансформация заключается в усилении характерных черт и добавлении необходимых элементов, что позволяет ещё больше раскрыть образ.

Основным элементом, объединяющим дизайн, является форма. Расположение частей в целом влияет на внешний вид и линии дизайна. При формировании формы можно извлечь части из контекста, переработать или даже изменить их. Это одинаково применимо как для двухмерных, так и для трёхмерных дизайнов. Элемент формы играет важную роль в анализе и проектировании структур объектов. Восприятие внешней структуры формы приводит к тому, что объект превращается в проектируемую структуру, то есть проектировать форму - это означает визуализировать её. Внешняя структура или форма объекта определяет его характерную структуру. Основные принципы, определяющие форму, включают следующие:

1. Противоположности, такие как больше-меньше, большое-малое, узкое-широкое;
2. Противоположности, такие как тяжёлое-лёгкое, стабильное-динамичное, твёрдое-мягкое, слабое-сильное.

Некоторые необычные различия, создающие форму, также стали предвестниками искажений. Это состояние, определяемое как трансформация, в нашем понимании является искажением, нарушением, деформацией или уродством. Сюда входят изменения формы, возникающие под воздействием внутренних и внешних факторов, изменения или повреждения механики объекта в физике, отклонение от языковых структур, уход от стандартов или норм, а также отход от принятых в литературе идеологий. В дизайне трансформация или деформация может быть определена как изменение пропорций и размеров формы, выходящее за рамки традиционной структуры. Эти отклонения, искажения и изменения приводят к деформации, которая является процессом, сознательно применяемым в форме.

Трансформация в дизайне направлена на то, чтобы придать новой силы произведению, сделать форму более выразительной и создать новые эмоциональные ценности в сознании зрителя. Отклонение от привычных рамок, стремление выразить новые формы, скучность существующих форм, их неэффективность в передаче воображаемых идей, желание создавать удивительные и интересные

формы - все это цели трансформации. В модном дизайне трансформация в последнее время стала часто используемым методом при создании форм одежды. Основными причинами этого являются влияние известных стилей одежды на выражение новых форм, а также попытки дизайнеров экспериментировать с новыми и необычными формами. В этих нарядах, которые выходят за рамки классических и традиционных форм, акцент, гармония и эстетика проявляются через материалы и конструкцию, основанные на художественном подходе.

В дизайне одежды с трансформацией, выходя за пределы классических или традиционных форм, создаются необычные, противоречивые, неординарные и удивительные формы дизайна. Через деформацию достигается изменение стандартных различий, модификация традиционных форм одежды и расширение границ узоров. Деформация развивается в процессе испытаний дизайна при поиске формы. Новые выходы и применения, возникающие с помощью техники, не только способствуют развитию творческих сфер дизайнера, но и открывают возможности для развития стиля дизайнера.

В трансформации дизайна одежды ключевым элементом является сочетание отдельных частей ткани, вырванных из контекста, с другими частями, составляющими целое, элементы, не согласующиеся с эстетикой, форма, движущаяся в художественных действиях, контрастирующие элементы и беспорядочные формы, а также связь формы с иной, необычной формой.

Эти нюансы, использованные мастерами в дизайне одежды, соответствуют определению трансформации, её целям и месту использования. Дизайнер использует трансформацию в моделировании одежды для реализации стремления создать индивидуальность, оригинальность, для того чтобы сделать форму одежды более выразительной, добавить динамики, пробудить новые чувства у зрителя и выйти за пределы привычных рамок. Эти дизайнеры всегда демонстрировали влияние множества различных областей искусства в своих коллекциях.

Литература

1. Бердник Т.О. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000.
2. Ритвинская Л.Б., Жунчекова С.Н. Методическая разработка «Трансформация природных мотивов в формы костюма». М., 1990.
3. Braun, E. "Three Manifestoes". *Art Journal* 54.1 (1995): 34-41.
4. Koç F. ve Koca E. "The Clothing Culture of the Turks, and the Entari (Part 2: the Entari)". *Folk Life: Journal of Ethnological Studies*. Volume 50. Number 2. October 2012. s. 141-168.,
5. Fenerci, E. (2019). *Giyim Tasarımında Deformasyon Kavramı*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.